

**ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ****Садокат Сиддикова**Ректор Бухарского инженерно-технологического института,
доктор философии по педагогическим наукам, доцент

Аннотация. В статье рассматриваются первые шаги в организации дуального образования в высших учебных заведениях, анализируются текущие тенденции и перспективы его развития. Дуальное образование представляет собой синергию теоретического обучения в учебных заведениях и практической подготовки на предприятиях, что способствует повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. В статье рассматривается опыт зарубежных стран, а также существующие проблемы и вызовы, связанные с внедрением дуальной системы в немецкую высшую школу. Оценивается роль государственного и частного секторов в поддержке этого образовательного формата и даются рекомендации по улучшению взаимодействия между вузами и промышленностью.

Ключевые слова: дуальное образование, высшее образование, теоретическое обучение, практическая подготовка, рынок труда, образовательные тенденции, взаимодействие вузов и предприятий, перспективы дуального обучения, опыт зарубежных стран.

Неслучайно развитие образования в ведущих странах мира обозначено как задача в первую очередь. Потому что будущее процветание страны тесно связано с достижениями в этой области. В конце концов, прогресс системы образования обеспечивает успех всех сфер жизни общества. Сегодня проводятся большие работы по дальнейшему совершенствованию системы образования в нашей стране, по предоставлению качественных знаний молодым людям, которые являются наследниками нашего времени, по всестороннему воспитанию их как зрелых личностей. Каждая ветвь системы переживает период реформ. В последние годы особое внимание уделяется всесторонней поддержке высших учебных заведений в нашей стране, обеспечению интеграции науки, образования, производства за счет эффективного использования передовых экспериментов, применения на практике вопросов преобразования теоретических знаний студентов в практические навыки в сфере высшего образования и даже гармонизация с научными исследованиями.

Особое внимание также было уделено важности дуального образования в системе на видеоконференции, состоявшейся 20 июня этого года под председательством нашего президента по вопросам подготовки кадров в инженерных областях и дальнейшего совершенствования деятельности высших учебных заведений. Как отметил на совещании глава правительства, сегодня высшие учебные заведения во многом оторваны от практики, не в полной мере осведомлены о новых технологиях, не сформированы навыки

использования оборудования и станков на производственной практике. Была освещена суть дуального образования в реализации научных исследований, планируемых научных проектов и инновационных программ инженерно-ориентированных университетов.

В связи с этим в Бухарском инженерно-технологическом институте было создано дуальное образование с крупными производственными предприятиями. В настоящее время на 20 производственных предприятиях созданы филиалы кафедры, в которых 280 студентов образовательных направлений бакалавриата “Инженерия и дизайн легкой промышленности”, “Энергетика” и “Экономика и менеджмент” совершенствуют свои практические навыки в системе дуального образования. Эти студенты проходят обучение в реальных производственных условиях в гармонии с практической деятельностью на предприятиях-партнерах учебного заведения.

В дуальном образовании профессиональная практика и теоретическое образование тесно взаимосвязаны, что, несомненно, обеспечивает легкую адаптацию молодых людей к производственной среде. Выпускник, окончивший университет, теперь будет обладать полными навыками и представлениями о производственном предприятии и технических и технологических процессах на нем, что заложит основу для его будущего вступления в трудовые отношения. Сегодня при организации системы дуального образования, в основном опираясь на опыт Германии, акцент делается на подготовке выпускников как готовых специалистов под требования конкретного предприятия и социально-экономические потребности страны на основе программ дуального образования.

Во-первых, при дуальном образовании студент большую часть своего времени уделяет практике, а не теории. Предприятие обучает студентов их реальным задачам, в результате выпускники системы дуального образования получают возможность избежать многих проблем, с которыми сталкиваются при трудоустройстве, в отличие от классического образования. Во-вторых, на предприятие не берут неопытного работника. При классическом образовании они должны проходить переподготовку для изучения процессов на предприятии, поскольку реальные задачи отличаются от полученных теоретических знаний. При организации дуального обучения мы заключили трехсторонний контракт между учебным заведением, студентом и предприятием, который включал в себя такие требования, как сроки обучения, обязательства студента, выплату предприятием студенту заработной платы за время прохождения практики, а также обеспечение его питанием, общежитием, транспортом, специальная одежда, и не только академическая дисциплина (своевременный перевод практических работ), но и соблюдение. Также учебное заведение заключило двустороннее соглашение с предприятием-партнером, в котором были указаны детали сотрудничества, планы обучения были пересмотрены и усовершенствованы на основе квалификационных требований с учетом требований предприятия. Во время обучения на предприятии за студентами закрепляется руководитель-наставник, который руководит практикой и учит их выполнять задания в реальных условиях труда.

В мировом опыте форма дуального образования оправдала себя в сложных технологических и инженерных областях, которые находятся в гармонии с практикой. На сегодняшний день в результате организации дуального образования было замечено, что оно

обладает следующими преимуществами: у студентов есть возможность устроиться на работу еще в период учебы, студент, который обучался непосредственно на предприятии, при сочетании теории и практики сразу понимает, что и как нужно делать действующие технические и технологические процессы. Во время дуального обучения у студента будет возможность доказать работодателю свои талантливые стороны, что позволит ему в будущем работать на руководящей должности. Итак, мы должны внедрить дуальное образование, которое является высшим проявлением традиции “учитель-ученик”, во все образовательные направления института, основываясь на мировом опыте. Конечно, перед нами стоит множество задач по подготовке молодых креативно мыслящих специалистов, способных соответствовать требованиям сегодняшнего дня, осваивать зарубежный опыт. Для этого мы предприняли первые шаги. В конце я хочу еще раз подчеркнуть, что инженерная сфера - это живая область с практикой.

Предложения по эффективной организации системы дуального образования:

- ✓ разработка нормативно-правовой базы образовательного процесса, постоянное обновление научных программ по содержанию с учетом потребностей промышленности и новых технологий;
- ✓ разработка и обоснование обязательств преподавателя из высшего учебного заведения и прикрепленного специалиста (ментора) из предприятия по организации дуального образовательного процесса;
- ✓ организация тренингов, курсов по повышению квалификации для преподавателей вуза и специалистов предприятий, участвующих в дуальном образовании;
- ✓ на базе материально-технической базы предприятия создать условия для разработки практических проектов магистрантами, базовыми докторантами, исследователями и учеными, в рамках которых они расширять свои интересы и возможности для проведения научно-исследовательской работы по решению реальных задач на предприятии;
- ✓ разработка механизма установления разряда или категорий для студентов, создание системы стимулирования в зависимости от уровня успеваемости и приобретения практических навыков студентами;
- ✓ разработка методов по оценке знаний студентов и решению других вопросов в сфере дуального образования, выполнение диссертационной работы.

Также возможно усовершенствовать систему сотрудничества с международными организациями, изучив опыт Германии и адаптировав его к нашей деятельности. Эти предложения будут полезны не только студентам, но и отрасли и обществу в целом. Новое поколение специалистов приобретет практические навыки и знания и сформируется как квалифицированные инженеры, соответствующие требованиям Индустрии - 4.0.

Использованная литература

1. Бельчик, Т.А., Колесникова, Е.В., & Хворова, Е.С. (2021). Цифровизация деятельности медицинских организаций как фактор повышения качества оказываемых услуг. *Beneficium*, 2(39), 5-11.

2. To‘xtayeva, Z.S., Saparbayeva, N.K., & Mamatova, S.S. (2023). Bilimning empirik usullarini tikuv buyumlariga ishlov berish jarayonida qo‘llash. *Ilmiy tadqiqot va innovatsiya*, 2(4), 54-57.

3. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). Talabalarni ijodiy yondashuv asosida innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash imkoniyatlari. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 497-503.

4. Tukhtaeva, Z., Abulova, P., Hamidova, L., & Imomova, D. (2023). Methodological analysis of providing the integration of sciences in the field of sewing. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(3), 107-112.

5. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). Mashinali o‘qitish texnologiyalarini CO2 yordamida ekstraksiyalash jarayonida qo‘llash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.

6. Rustamovich, A. O. (2022, February). Stages of production of bread and bakery products in Uzbekistan. In *Conference Zone* (pp. 355-358).